

TARJIMADA KOMMUNIKATIV-PRAGMATIK ASPEKTNING
AHAMIYATI

Inoyatova Mohidil Ato qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-kurs magistranti

mohidilinoyatova9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimada kommunikativ-pragmatik aspektning o‘rni, uni to‘g‘ri uzatishdagi metodik yondashuvlar va amaliy ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: pragmatik aspektning buzilishi, lug‘aviy ma‘no, matnning muloqot xarakteri, ironiyasi, stilistik vositalari, niyat, emotsiya, madaniyat va kommunikatsiya.

Tarjima haqida ilk nazariy fikrlar dastlab qadim Rimda yuzaga kelgan edi. Yunon va lotin tillarini mukammal o‘zlashtira olgan Aristotel, Sitseron va Goratsiy tarjima jarayonida so‘z ketidan quvish yaramaydi, ularning ma‘no ifodalarini avval tarozida o‘lchab, keyin tarjima qilish ma‘qul, degan fikrlarni olg‘a surishgan. Undan so‘ng Italiyada Bartolomeo va Manetti, Fransiyada Dyu Belle va Malerb, Angliyada Bekon va Drayden, Germaniyada Gyote va Gumboldt, Rossiyada Lomonosov va Sumarokov tarjima borasida o‘z nazariy tushunchalarini olg‘a surib borishganlar

XX asrgacha “tarjima” so‘zi muayyan ma‘no kasb etib, faqat tarixiy, falsafiy va adabiy asarlar o‘girmasiga nisbatan qo‘llanilib kelingan, og‘zaki tarjimonga nisbatan esa turkiyda “tilmoch”, slavyanlarda “tolmach”, nemis tilida “dolmetschen”, ingliz va fransuz tillarida “interpret” atamaları ishlatilgan. Tarjima nazariyasi xususida aytilgan fikrlar ham shu yo‘sinda umumiy ma‘noga ega bo‘lgan. Masalan, taniqli fransuz tilshunosi Jorj Munenning e‘tirof etishicha, F. de Sossyur (1857–1918) va O. Garri Yespersen (1860–1943) tadqiqotlarida tarjima

nazariyasi haqida fikrlar yo‘q, hatto Sh. Balli (1865–1947) va J. Vandriyes (1875–1960) asarlarida ham bu xususida mulohaza bildirilmaydi.

Til — insoniyat tafakkuri va madaniyatining asosiy ko‘zɡusidir. Tarjima esa turli tillar va madaniyatlar orasidagi ko‘prik bo‘lib, nafaqat so‘z, balki mazmun, uslub va niyatni ham bir tildan boshqasiga o‘tkazish san‘atidir. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, tarjima jarayonida faqat leksik-semantik ma‘no emas, balki **kommunikativ-pragmatik aspekt** — ya‘ni muallifning maqsadi, tinglovchi yoki o‘quvchiga yo‘naltirilgan ta‘sir, matnning vazifasi kabi jihatlar ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Kommunikativ-pragmatik aspekt deganda til vositalari orqali ma‘lumotni uzatish bilan birga, **maqsadli auditoriyaga qanday ta‘sir ko‘rsatilayotgani, gaplovchining (muallifning) niyati**, nutqning vazifasi (buyruq, murojaat, iltimos, nasihat va h.k.) kabi omillar nazarda tutiladi.

Masalan, “Eshikni yoping” gapida grammatik ma‘no buyruqni bildiradi, lekin agar bu ibora yumshoq intonatsiyada, do‘stona ohangda aytilsa, unda bu iltimos bo‘lishi ham mumkin. Tarjimada ana shu niyatni to‘g‘ri anglashi va aks ettirishi tarjimonning pragmatik sezgirligiga bog‘liq.

Tarjimada pragmatik jihatni buzilish sabablari

Tarjima jarayonida quyidagi holatlar pragmatik aspektning buzilishiga olib keladi:

1. **Konnotatsiyali so‘zlarni noto‘g‘ri tarjima qilish** – Muayyan so‘z yoki iboraning mazmuni ustida to‘xtalmasdan, faqat lug‘aviy ma‘noni ko‘chirish. Bu o‘quvchida noto‘g‘ri taassurot uyg‘otadi.

2. **Madaniyatlararo tafovut** – Bir til va madaniyatga xos bo‘lgan iboralar, hazillar, kinoyalar yoki idiomalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilish ularning kommunikativ kuchini yo‘qotadi.

3. **Muallif uslubining e'tibordan chetda qolishi** – Ba'zi tarjimalarda matnning muloqot xarakteri, ironiyasi, stilistik vositalari soddalashtirib yuboriladi, bu esa asarning umumiy ta'sirini pasaytiradi.

Kommunikativ-pragmatik aspektni saqlash usullari

Tarjimada yuqori sifatga erishish uchun quyidagi yondashuvlar muhim:

1. **Kontekstni chuqur tahlil qilish** – Har bir ibora, jumla yoki paragraf o'z vazifasiga ega. U aytilgan joydagi kontekstga mos ravishda tarjima qilinishi zarur.

2. **Muallif niyatini anglash** – Matn nimani maqsad qilgan? O'quvchida qanday hissiyot uyg'otmoqchi? Tarjimon shu savollarga javob topmog'i kerak.

3. **Til va madaniyat sezgirligi** – Tarjimon nafaqat tilni, balki ikki madaniyatni ham chuqur tushunmog'i, ijtimoiy va madaniy konnotatsiyalarni bilingan holda aks ettirishi lozim.

4. **Ekvivalentlikni ta'minlash** – Grammatika yoki lug'aviy so'zma-so'zlik emas, balki **funksional ekvivalentlik** — ya'ni mazmun va vazifani aynan saqlash muhim.

Ingliz tilidagi "Break a leg!" iborasi teatr san'atida omadsizlikka olib kelmasin degan niyatda "Omad tilayman" ma'nosida ishlatiladi. Agar buni o'zbek tiliga "Oyog'ingni sindir" deb tarjima qilinsa, bu jiddiy xatoga olib keladi. To'g'ri tarjima: "Omad tilayman!" bo'ladi.

Yana bir misol: rus tilidagi "Ну и дела!" iborasi so'zma-so'z "Nima gaplar!" degani bo'lsa-da, aslida bu hayrat, norozilik yoki ajablanishni bildiradi. Uni "Qarang, nimalar bo'lyapti!" tarzida tarjima qilish pragmatik nuqtayi nazardan to'g'ridir.

Xulosa

Tarjima — bu nafaqat soʻzlar, balki niyat, emotsiya, madaniyat va kommunikatsiyaning toʻliq uzatilishidir. Kommunikativ-pragmatik aspekt tarjima sifatining eng muhim oʻlchovidir. Agar tarjimon matnning faqat sirtqi maʼnosini emas, balki ichki maqsadini, funksiyasini va emotsional jihatlarini ham toʻgʻri aks ettira olsa, oʻquvchi asl muallif bilan xuddi bevosita muloqot qilayotgandek tuyadi. Shu bois tarjimonlik sanʼati aynan ushbu aspektni toʻgʻri anglash bilan boshlanadi.

Tarjima nazariyasi tarjimaning keng jonli amaliyoti bilan bogʻliq boʻlgan qarashlar, nuqtai nazarlar, kuzatishlar, rang-barang tajribalarni ilmiy-tanqidiy oʻrganadi, tarjima qoidalari va tamoillarini, ularning chegaralari, meʼyorlarini bayon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yoʻldashev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Filol.fan.dokt...dis.- Toshkent, 2009.3
2. Galperin I.R. Tekst kak obʼekt lingvisticheskogo issledovaniya. M., 1981.
3. Karimova R.A. Semantiko struktturnaya organizatsiya teksta(na materiale ustnix spontannix i pismennix tekstov) : Avtoref. diss... d..ra fil. auk. -M.: 1992, s 27.
4. Toʻxsonov M. Mikromatn va uning kommunikativ yahlitligi // Oʻzbek tili va adabiyoti, 1990, 5 - son, 66 – 69 – betlar.
5. Tuxsanov M. Mikrotekst i sistema virajeniya ego kogenetnosti v uzbekskoy xudojestvennoy rechi: Avtoref.diss. ...k-ta filol.nauk. -Tashkent, 1987.
6. Turniyozov N. Matn lingvistikasi (maʼruzalar matni). -Samarqand, 2004
7. Turniyazova Sh. Hozirgi oʻzbek tilida matn shakllanishining derivatsion xususiyatlari. Filol.fan.nomz...dis.-Toshkent, 2010.
8. Poʻlatov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-maʼrifatga qoʻshgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

9. Po‘latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta’limning rivojlanish bosqichlari.
//“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue
2020 21-27 P.

